

Estratégias de subordinação comitativa no português
rural afro-brasileiro
*Strategies of comitative subordination in rural Afro-brazilian
Portuguese*

Dante Lucchesi

Universidade Federal Fluminense/CNPq,
Niterói, Brasil
dante.lucchesi@gmail.com

Débora Gomes

Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil
deboractrindade@gmail.com

Cristina Figueiredo

Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil
macrisfig@uol.com.br

Abstract: The popular Portuguese of Bahia has two strategies of comitative subordination: with the adverb *more* and with the preposition *with* (*John came more/with Maria*). The results of sociolinguistic analysis in vernacular speech samples of Afro-Brazilian rural communities of Bahia indicated that the variation *more/with* results from the contact between languages, which occurred during the formation of these communities. The quantitative analysis using the software Varbrul suggested that the syntactic statute of the governed constituent (adjunct or complement) and its referentiality are relevant aspects of the phenomenon. During the change induced by language contact, the adverb *more* could have suffered grammaticalization. It began to act as a commutative subordinator by maintaining the semantic feature of addition, which allowed the variation with the preposition *with*. The use of the variant *more* is favored in the syntactical position of adjunct as it acts as a lexical preposition that assigns case and a thematic role

to the NP that it governs. The variable referentiality suggests a more referential feature of the adverb *more*. In the social context, older individuals who have always lived in the community favor the form *more*. These results suggest that the variant *more* is more conservative, and a remnant of the language contact that occurred in the past in these communities.

Keywords: Language contact; Afro-Brazilian Portuguese; language variation; subordination; grammaticalization.

Resumo: O português popular da Bahia conta com duas estratégias de subordinação comitativa: uma com o advérbio *mais* e outra com a preposição *com* (*João chegou mais/com Maria*). Os resultados da análise sociolinguística em amostras de fala vernácula de comunidades rurais afro-brasileiras do Estado da Bahia indicaram que a variação *mais/com* resulta do contato entre línguas que marca a formação dessas comunidades. A análise quantitativa com o programa Varbrul revelou como condicionamentos relevantes do fenômeno o estatuto sintático do constituinte regido (adjunto ou complemento) e sua referencialidade. Na mudança induzida pelo contato entre línguas, o advérbio *mais* teria sofrido um processo de gramaticalização, passando a atuar como subordinador comitativo, através do traço semântico inclusivo, que teria licenciado a variação com a preposição *com*. O uso da variante *mais* é favorecido na posição sintática de adjunto, funcionando como preposição lexical, que atribui caso e papel temático ao SN que rege. A variável referencialidade aponta para um traço *mais* referencial do advérbio *mais*. No encaixamento social, a forma *mais* é favorecida na fala dos indivíduos *mais* velhos que sempre viveram na comunidade. Esses resultados caracterizam a variante *mais* como *mais* conservadora e um resquício do contato linguístico ocorrido no passado das comunidades.

Palavras-chave: Contato entre línguas; português afro-brasileiro; variação linguística; subordinação; gramaticalização.

Introdução

A análise das características do português brasileiro (PB), particularmente de suas variedades populares, deve ter em conta que, ao longo de quase quatro séculos, o português foi adquirido como segunda língua, em situações adversas, por milhões de índios aculturados e africanos escravizados, e essa variedade *mais* ou menos defectiva e/ou reestruturada de segunda língua foi se nativizando entre seus descendentes,

formando historicamente o que se pode denominar português popular do Brasil (PPB). Esse processo de *transmissão linguística irregular* (Lucchesi 2003; 2008; Baxter & Lucchesi 2009) estaria na origem de muitas características que separam essas variedades populares da chamada norma culta no Brasil.

As mudanças produzidas pelo contato na fala popular, bem como o estigma social que se abate sobre as formas produzidas por essas mudanças, configuram a polarização da realidade sociolinguística brasileira (Lucchesi 2015), com base na oposição entre o conjunto de características linguísticas comuns aos falantes da elite letrada e o conjunto comum aos falantes das classes mais baixas, em cuja composição étnica predominam os descendentes dos índios aculturados e africanos escravizados, com um maior peso demográfico desses últimos na composição da sociedade brasileira (Mattos e Silva 2004). Na transmissão geracional da língua entre esses segmentos, ocorreu em vários momentos a aquisição do português como língua materna, a partir de um modelo de português falado como segunda língua. Considerando que cerca de dois terços da população do Brasil eram formados por africanos e índios aculturados e seus descendentes, é bastante plausível que as variedades linguísticas resultantes desse processo de nativização da língua portuguesa nesses segmentos tenha passado por um processo de reestruturação, através de um processo de transmissão linguística irregular.

Alguns documentos linguísticos revelam dados sobre o estabelecimento de línguas africanas no Brasil. Segundo Petter (2006), durante os três séculos de colonização, a presença de línguas africanas na sociedade brasileira é atestada em situações diversas: no século XVII, os africanos angolanos utilizavam o quimbundo para a comunicação em Salvador¹; no século XVIII, há evidências de uma língua geral africana formada por um conjunto de línguas do grupo gbe²; no século XIX, houve um plurilinguismo africano, sobretudo em Salvador, onde predominava a língua ioruba³.

Considerando a realidade sociolinguística em que o português popular se formou no Estado da Bahia, este trabalho investiga o uso do advérbio *mais* como uma estratégia de subordinação em estruturas comitativas, variando com a preposição *com*, como exemplificado em (1), no dialeto rural afro-brasileiro do Estado da Bahia:

¹ Conforme Petter (2006: 126), em *Arte da língua de Angola, oferecida a Virgem Senhora N. do Rosario, Mãe & Senhora dos mesmos Pretos, pelo P. Pedro Dias da Companhia de Jesu*, Lisboa (1697). Segundo a autora, o trabalho de Dias “é a gramática do quimbundo, falada em Salvador, pelos escravos oriundos de Angola”.

² Conforme Petter (2006: 127), *Obra nova da Língua Geral de Minna*, de Antonio da Costa Peixoto, Ouro Preto (1741).

³ Dados revelados pelos estudos antropológicos de Nina Rodrigues, iniciado em Salvador, em 1890 (Petter 2006: 129).

- (1) a. João casou *mais/com* Maria.
 b. João saiu *mais/com* Maria.

A subordinação é um processo que forma unidades complexas a partir da combinação de unidades gramaticais, que se situam em níveis distintos, de forma que uma unidade subordinada está contida em uma unidade maior, estabelecendo uma hierarquia gramatical (Azeredo 2008: 294).

Nos termos da tradição gramatical, o conector subordinativo *com*, nessas construções, é considerado uma preposição essencial. Nos termos dos estudos linguísticos de caráter gerativista (Chomsky 1981), é caracterizado como preposição funcional, quando apenas atribui Caso ao argumento selecionado pelo verbo, como em (2a), ou como preposição lexical, que, dotada de valor semântico, seleciona argumento interno e a ele atribui papel temático, como em (2b).

- (2) a. João [_{SV} casou [com Maria]_{SP}]
 b. João saiu [com Maria]_{SP}

Em (2a), o SP *com Maria* exerce função sintática de complemento do verbo *casar* e *com* é uma preposição funcional que atribui Caso ao complemento *Maria*. O valor semântico de comitativo é atribuído ao argumento pelo verbo. Em (2b), o SP desempenha função sintática de adjunto do verbo *sair*, sendo *com* uma preposição lexical, já que seleciona semanticamente um argumento interno e lhe atribui Caso e papel temático.

Nos exemplos em (3), apresentam-se alguns dos valores semânticos que *com* pode atribuir: comitativo, como em (3a), ajuntamento, como em (3b), e reciprocidade, como em (3c). Nesses casos, o uso de *com* implica sempre a presença de “pelo menos mais um”, ou nas palavras de Bechara (2009) “copresença”⁴. Em todos esses contextos o advérbio *mais* pode variar com a preposição comitativa *com*, em variedades populares do PB.

- (3) a. Estar [com alguém].
 b. Conversar [com alguém].

⁴“A língua portuguesa só atribui a *com* o significado de “copresença”; o que, na língua, mediante o seu sistema semântico, se procura expressar com esta preposição é que, na fórmula *com + x*, *x* está sempre presente no “estado de coisas” designado. Os significados ou sentidos contextuais, analisados pela nossa experiência de mundo e saber sobre as coisas (inclusive as coisas da língua, que constitui a nossa competência linguística) nos permitem dar um passo a mais na interpretação e depreender uma acepção secundária” (Bechara 2009).

c. Comprar um livro [com o outro].

Baxter (1987) já havia destacado o fato de que essa variação no português poderia se constituir um vestígio crioulezante em dialetos rurais do PB. Buscando apresentar novas evidências para relacionar a formação do português popular ao contato entre línguas, a investigação desse fenômeno é norteada pela hipótese de que o uso do advérbio *mais* como subordinador comitativo é uma mudança induzida pelo contato entre línguas que marcou a história sociolinguística do Brasil. A verificação empírica dessa hipótese será feita por meio de uma análise sociolinguística que visa a identificar os condicionamentos linguísticos e sociais do fenômeno variável (Labov 1966, 1994, 2001, 2008). O universo de observação é constituído por quatro comunidades rurais do interior do Estado da Bahia, cujos membros são em sua imensa maioria descendentes diretos de escravos africanos. Essas comunidades se estruturam sobretudo em torno da agricultura de subsistência e se mantiveram em relativo isolamento até bem pouco tempo. Algumas delas se formaram a partir de antigos quilombos. A escolha desse universo de observação decorre da premissa de que, se o contato interferiu na formação do português popular brasileiro, essa variedade, denominada *português afro-brasileiro* (Lucchesi & Baxter & Ribeiro 2009), seria aquela em que os efeitos desse processo seriam mais notáveis.

Para apresentar os resultados dessa análise, este artigo se estrutura da seguinte maneira. Na seção seguinte apresentam-se as diferentes funções que o advérbio *mais* pode desempenhar no português afro-brasileiro, fenômeno semelhante ao que ocorre em línguas africanas, pidgins e crioulas, como apresentado na subseção 1.1. Em seguida, na seção 2, são feitas algumas considerações a respeito do enquadramento teórico e metodológico que fundamenta a análise, relacionando o conceito de transmissão linguística irregular aos fundamentos teóricos e metodológicos da análise Variacionista. Finalmente, apresentam-se, na seção 3, os resultados da análise sociolinguística, feita sobre as amostras de fala vernácula das comunidades estudadas.

1 A multifuncionalidade do *mais* nas comunidades afro-brasileiras

As estratégias de subordinação em estrutura comitativa no português popular da Bahia e no português afro-brasileiro compreendem a variação entre *mais* e *com*.

Sintaticamente, o advérbio *mais* é considerado, pela tradição gramatical, um adjunto adnominal ou adjunto adverbial (Cunha 1986; Almeida 2005; Rocha Lima 2006; Bechara 2009). Semanticamente, possui o valor de intensificador, e é classificado como pronome indefinido quando intensifica um nome, como em (4), e como advérbio quando intensifica adjetivos, verbos e advérbios, como em (5).

(4) Pronome indefinido

- a. Os vencedores ficaram *mais* tempo_n nas piscinas durante o treinamento.

(5) Advérbio

- a. Alguns nadadores estavam *mais* preparados_{adj} nesta olimpíada.
- b. Alguns atletas melhoram seu desempenho, correram_v *mais*, porém não alcançaram Bolt.
- c. Thiago Braz pula *mais* alto_{adv} e ganha medalha de ouro.

Da leitura desses exemplos, podemos considerar que o *mais* é um *quantificador*, que se liga a um nome em (4), um adjetivo em (5a), um verbo em (5b), um advérbio em (5c).

Porém, a funcionalidade do *mais*, no português afro-brasileiro, no Estado da Bahia, é ampliada, pois ele exerce também a função de preposição e a função de conjunção aditiva⁵, como em (6):

(6) Fonte: (Gomes 2014: 28)

- a. Conjunção: Eu *mais* ele ia, pegava o ônibus. (HV12)⁶
- b. Preposição funcional: Fi de Denestina (...) é casado *mais* Nezim. (HV22)
- c. Preposição lexical: Cantava *mais* os ôto. (CZ10)
- d. Advérbio: Era *mais* alto do que aquele pé de coquêro. (HV03)
- e. Pronome indefinido: Isso já tá cum *mais* de quatro mês. (HV07)

Como se pode observar, ao longo de sua trajetória no PB, o *mais* tem perdido traços, ampliando suas possibilidades de uso. Esse comportamento também se observa em línguas que surgiram em situação semelhante à formação do português afro-brasileiro, a de contato linguístico maciço em que falantes adultos de línguas diversas têm de utilizar, como código de comunicação interétnica, a língua de um grupo dominante minoritário. Durante o contato linguístico, parece haver, na aquisição do *mais*, perda de traços que o identificam como modificador (do nome,

⁵Uma análise do uso do *mais* como conjunção, variando com a conjunção *e*, no português rural afro-brasileiro, pode ser encontrada em Gomes & Figueiredo (2013) e Gomes (2014).

⁶Ocorrências eliciadas na amostra de fala vernácula do português afro-brasileiro. Indicadas pela sigla de uma das quatro comunidades (HV, Helvécia; CZ, Cinzento; RC, Rio de Contas; SP, Sapé), seguida do número do informante (cf. seção 2 adiante).

do adjetivo, do verbo e do advérbio), passando a exercer o papel de conector, com a função de conjunção e preposição. O *mais* se gramaticaliza e, semanticamente, guarda traços que permitem uma leitura inclusiva, de adição. A manutenção desse traço semântico licencia a ampliação funcional desse item, permitindo o seu uso em variação com a preposição *com* (objeto desta análise) e com a conjunção *e*.

Lucchesi (2000: 111) afirma que, em situações de contato linguístico, elementos gramaticais mais abstratos são perdidos e outros elementos são introduzidos num processo de reestruturação do sistema linguístico. De acordo com o autor, por meio da gramaticalização⁷, pode haver a ampliação/maximização das funções dos (poucos) itens gramaticais que se conservaram no uso linguístico da comunidade, o que pode explicar o uso do *mais* como subordinador comitativo.

Neste artigo, assume-se a possibilidade de um processo de gramaticalização no qual o quantificador *mais* se converte em um elemento de conexão, uma preposição funcional ou lexical, que expressa uma relação de inclusão, adição.

Em seguida, será feita uma breve descrição de como línguas africanas, bem como pidgins e crioulos expressam gramaticalmente as relações de coordenação aditiva e subordinação comitativa. Esses fatos darão ensejo a significativos paralelos que fundamentam a hipótese que a extensão do uso do *mais* no português afro-brasileiro deriva historicamente de mudanças induzidas pelo contato com línguas africanas.

1.1 *Pidgins e crioulos*

No português afro-brasileiro, *mais* exerce função de subordinador comitativo e coordenador de SNs, como exemplificado em (6). Fenômeno semelhante, a mesma palavra gramatical exercendo funções de coordenativo e comitativo, verifica-se em línguas africanas, pidgins e crioulas, como em (7), (8) e (9), respectivamente.

(7) Haussá (Jaggar 2001: 393, 396)

- a. **Àbōkanmù Mūsā dà Mammàn**
Amigo-POSS Musa **com** Mamman
“Nossos amigos Musa **e** Mamman.”
- b. **Sun zō tàrè dà Hālīmà**
3SG vir-PASS junto **com** Halima
“Ele veio **com** Halima.”

⁷O conceito de gramaticalização utilizado por Lucchesi refere-se “a mudança de uma categoria léxica para uma funcional, associada à perda de conteúdo lexical”, conforme propõe Roberts (1997).

(8) Pidgin Inglês da Nigéria (Faraclas 1996: 83)

- a. **Im wít dèm gò dans**
 3SG **com** 3PL IRR dançar
 “Ele(a) **e** eles dançarão.”
- b. **Im gò dans wít dèm.**
 3SG IRR dançar **com** 3PL
 “Ele(a) vai dançar **com** eles.”

(9) Sango (pidgin/crioulo lexicalmente derivado da língua africana ngbandi) (Michaelis *et al.* 2013: 280)

- a. **Laso mbi na mo, i ke gwe biani.**
 Hoje 1SG **com** 2SG, 1PL COP ir verdadeiramente
 “Hoje você **e** eu vamos com certeza.”
- b. **Mbi lango na ita ti mbi.**
 1SG dormir **com** irmão PREP 1SG
 “Eu morei **com** meu irmão.”

Pidgins e crioulos são línguas formadas em condições sócio-históricas específicas de contato maciço e radical entre línguas, e muitas exibem características das línguas africanas que compõem o seu substrato. O fato de o português afro-brasileiro exibir um padrão análogo ao encontrado em línguas pidgins e crioulas, bem como em línguas africanas (a mesma partícula desempenhando as funções de coordenador de SNs e subordinador comitativo), fundamenta a hipótese de que a gramaticalização do advérbio *mais* foi uma mudança induzida pelo contato entre línguas, com base na especificação gramatical do substrato (Lefebvre & Lumsden 1994; Lefebvre 1998, 2001; Bruyn 2008). Essa hipótese é reforçada também pelo fato de tal padrão não se encontrar na gramática do português europeu.

De acordo com Parkvall (2012: 138), o uso de um mesmo elemento gramatical para coordenar SNs e introduzir constituinte comitativo se mostra mais frequente entre os crioulos Atlânticos, nos quais o rol de conjunções foi incrementado “quer pela reintrodução de morfemas [da língua lexificadora], quer pela atribuição de um papel conjuncional a outros itens”. Em diferentes crioulos Atlânticos, o elemento gramatical que coordena SNs é derivado de uma partícula comitativa e se encontra em distribuição complementar com um conector de orações/frases. No crioulo de Camarões, por exemplo, a partícula *witi* (do inglês *with*) é o conector de SNs, enquanto o *an* (do inglês *and*) é o conector de frases/orações.

Nos crioulos de base lexical portuguesa, o comitativo que também coordena SNs é geralmente a partícula *ku* (da preposição portuguesa *com*), conforme Parkvall (2012). O exemplo em (10) é do crioulo de Cabo Verde.

(10) Crioulo de Cabo Verde (Baptista 2002: 133, 134)

a. **Nha mai ku nha pai**
 1SG-POSS mãe **com** 1SG-POSS pai

“Minha mãe **e** meu pai.”

[lit. Minha mãe **com** meu pai]

b. **E fika ku povu la**
 3SG ficar **com** pessoas lá

“Ele fica **com** as pessoas lá.”

Segundo Parkvall (2012: 141), uma palavra africana que significa *com* não equivale a todas as formas europeias de *e*, mas apenas a algumas, como no Quadro 1.

	Adposição comitativa	Morfema usado para ligar sintagmas nominais	Morfema usado para ligar sintagmas verbais ou frases
Línguas europeias	COM		E
Línguas nigero-congolesas		COM	E

Quadro 1: Comitativo e coordenadores em línguas europeias e nigero-congolesas.
 Fonte: Parkvall (2012: 140)

No português afro-brasileiro do Estado da Bahia, verifica-se o mesmo padrão das línguas nigero-congolesas, conforme o Quadro 1, em que o *mais* é utilizado para coordenar SNs, variando com a conjunção *e*, e para introduzir SN comitativo, variando com a preposição *com*. O *mais* não coordena frases e orações, tal função é exercida pelo *e* ou por outros conectores⁸. Por outro lado, na variedade culta do PB, verifica-se o padrão das línguas europeias, já que a coordenação entre SNs e a coordenação entre orações com valor semântico aditivo são feitas pelo conector *e*.

O uso de *mais* como subordinador comitativo também se verifica no crioulo cabo-verdiano de São Vicente, de base lexical portuguesa, como mostra o exemplo em (11) e no português da comunidade bilíngue Tonga, da ilha de São Tomé-África, como em (12).

(11) **El bai pa Praia má se irmon**
 3SG ir-PASS-3SG para Praia **com** 3SG-POSS irmão

“Ele foi para Praia **com** seu irmão.”

[lit. “Ele foi para a praia **mais** seu irmão.”]

⁸O conector *e* possui valor semântico aditivo. Frases ou orações também podem ser ligadas por conectores com outros valores semânticos, como adversativo, alternativo, conclusivo e explicativo.

- (12) **Mas eu fui feliz, não fui pra mato mais**
 Mas 1SG ser-PASS-1SG feliz, NEG ir-PASS-1SG para mato **com**
os pais
 DEF pais

“Mas eu fui feliz, [porque] não fui para o mato **com** os [meus] pais.”

No *Atlas das Línguas Pidgins e Crioulas*, Michaelis et al. (2013) também localizam a área atlântica, sobretudo a África subsaariana, como a região que concentra diversas línguas em que ocorre esse fenômeno. Petter (2006) estima que vieram para o Brasil de 200 a 300 línguas africanas procedentes de duas áreas linguísticas, a oeste-africana e a banta. Com base nessas informações, é possível inferir a presença de um substrato africano no Brasil cujas línguas apresentam fenômeno semelhante ao que se verifica no português afro-brasileiro.

Iorubá, hauçá e quimbundo são exemplos de línguas que vieram para o Brasil durante os séculos de colonização e possuem um mesmo elemento gramatical que, ora é partícula comitativa, ora é conjunção aditiva em contextos de coordenação de SNs. Segundo dados do documento histórico de Dias⁹ (1697), no quimbundo, língua falada em Angola, a partícula *ne* funciona tanto como conjunção *e*, quanto como preposição *com*, com valor comitativo (Bonvini 2008: 109, 116). Esse documento revela que, em Salvador, no século XVII, os africanos oriundos de Angola utilizavam largamente a língua quimbundo. Além disso, o quimbundo também predominou em várias regiões do Brasil, em função do copioso tráfico negreiro entre Angola e o Rio de Janeiro.

A análise sociolinguística da variação *mais/com* em comunidades rurais afro-brasileiras oferece evidências empíricas consistentes de que essa variação resulta de uma mudança induzida pelo contato entre línguas que ocorreu durante a formação dessas comunidades, através de um processo de transmissão linguística irregular. A seção seguinte apresenta uma formulação do conceito de transmissão linguística irregular que fundamenta teoricamente a hipótese aqui adotada, e descreve a maneira como a análise sociolinguística pode fornecer as evidências empíricas que sustentem essa hipótese.

⁹ *Arte da língua de Angola, oferecida a Virgem Senhora N. do Rosario, Mãe & Senhora dos mesmos Pretos, pelo P. Pedro Dias da Companhia de Jesu*, Lisboa (1697). Petter (2006: 127) afirma que o trabalho de Dias “testemunha o emprego corrente, naquela época, de uma língua africana, o quimbundo, (...) trata-se de uma língua plenamente africana, próxima da que se fala hoje em Angola”.

2 A transmissão linguística irregular e as mudanças em curso no português afro-brasileiro

Quando um agrupamento humano adota ou é forçado a adotar uma segunda língua como meio de comunicação, e essa segunda língua, empregada em níveis variáveis de proficiência, é adotada como língua materna de seus descendentes, pode-se falar em *transmissão linguística irregular* (TLI), em oposição à situação de uma transmissão geracional regular, na qual as crianças adquirem sua língua materna a partir dos dados primários fornecidos pela língua materna da geração anterior. Na visão de Bickerton (1999), pode-se dizer que os crioulos típicos resultam de um processo radical de transmissão linguística irregular, pois as crianças que nascem na situação de contato têm de desenvolver sua língua materna a partir de um pidgin incipiente, praticamente desprovido de qualquer dispositivo gramatical aparente.

Porém, a visão de Bickerton tem sido fortemente contestada na Crioulística, desde a década de 1990, ganhando força no campo a visão de que, na criouliização, as crianças teriam acesso aos modelos de um pidgin mais estruturado, em função da transferência de dispositivos gramaticais das línguas dos grupos dominados, as *línguas de substrato* (Lefebvre 1998, 2001). Mas, a pidginização também implica uma *simplificação morfológica*, com a eliminação de alguns mecanismos gramaticais da língua do grupo dominante que fornece o grosso do seu léxico (ou seja, a *língua lexificadora*). E esses mecanismos, como as regras de concordância nominal e verbal entre outros, não são reconstituídos na língua crioula (Siegel 2008). Portanto, a TLI implica a nativização de uma segunda língua simplificada e/ou reestruturada gramaticalmente, sendo a pidginização/criouliização a forma mais radical que a TLI pode assumir (Lucchesi 2003, 2008).

No geral, as situações sócio-históricas em que se formaram as variedades populares do português do Brasil constituiriam casos menos radicais de TLI, onde ocorrem mudanças estruturais em função da nativização do português falado como segunda língua entre os descendentes dos africanos escravizados e índios aculturados, mas não com um grau de radicalidade suficiente para formar uma gramática qualitativamente distinta da gramática do português, como ocorre nos casos das línguas pidgins e crioulas (Lucchesi 2001, 2009 e 2015).

A pidginização/criouliização tem como resultado a formação de uma nova língua, cuja gramática se caracteriza pela eliminação de certos mecanismos gramaticais sem valor informacional eventualmente presentes na língua lexificadora, por um lado, e reestruturação original de mecanismos gramaticais essenciais ao seu funcionamento, em função da transferência dos modelos gramaticais do substrato, na pidginização, ou por dispositivos universais inatos, na criouliização. Nos casos de *transmissão linguística irregular de tipo leve*, como as situações em que se formaram as variedades populares do português brasileiro, não ocorre a eliminação total de mecanismos

gramaticais, como as regras de concordância nominal e verbal, mas um amplo processo de variação, e os processos de reestruturação original da gramática, particularmente as transferências do substrato, são raros. Um dos casos já postulados como transferência de substrato no português popular em geral, e no português afro-brasileiro em particular, é o emprego de estruturas de duplo objeto, exemplificadas em (13a), em que o objeto indireto sem a preposição segue imediatamente o verbo, antes do objeto direto, em predicções dativas. Essas estruturas, ausentes nas línguas românicas, são gerais nas línguas crioulas, inclusive naquelas derivadas lexicalmente de línguas românicas. Também nesses casos, a estrutura proveniente do substrato se encontra em variação com a estrutura gramatical do português, na qual o objeto indireto preposicionado vem normalmente após o objeto direto, conforme (13b), configurando nesse caso específico o que se denomina *alternância dativa* (Lucchesi & Mello 2009a; Lucchesi & Mello 2009b). Outro caso que resulta potencialmente de uma influência do substrato seria a gramaticalização do *mais* como subordinador comitativo, objeto desta análise.

- (13) a. Eu dei os meninos o remédio. (português afro-brasileiro)
b. Eu dei o remédio aos meninos. (português padrão)

Esse processo de TLI de tipo leve ocorreu durante a formação histórica das variedades populares do português brasileiro (cujos falantes são predominantemente descendentes de índios e africanos), desde o século XVI até as primeiras décadas do século XX, quando as situações de contato linguístico se tornam bem periféricas no contexto sociolinguístico do Brasil (Lucchesi 2017). E, ao longo do século XX, ocorre um processo de *nivelamento linguístico*, impulsionado pela industrialização e urbanização da sociedade brasileira, que se caracteriza pela difusão dos modelos linguísticos urbanos de prestígio para todas as regiões do país, promovendo mudanças *de cima para baixo* (Labov 2008[1972]), nas quais as formas gramaticais provenientes do contato linguístico ainda presentes nos falares populares e rurais estão sendo progressivamente substituídas pelas formas dos falares urbanos de prestígio (Lucchesi 2001, 2006 e 2015). As análises reunidas em Lucchesi, Baxter & Ribeiro (2009) descrevem, no universo das comunidades rurais afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia, vários casos de mudança desse tipo, que afetam estruturas gramaticais como a concordância nominal e verbal, a flexão de caso dos pronomes pessoais e até mesmo a alternância dativa, nos quais a antiga variante proveniente do processo de TLI está sendo progressivamente substituída pela forma de prestígio, proveniente dos centros urbanos.

Portanto, análises sociolinguísticas que adotam abordagem em *tempo aparente*, feitas sobre amostras de fala vernácula de comunidades rurais afro-brasileiras isoladas, têm fornecido fundamentação empírica consistente para a hipótese de

que essas características, típicas da linguagem popular brasileira são resultantes de mudanças induzidas pelo contato entre línguas (Lucchesi, Baxter & Ribeiro 2009), pois essas análises conseguem fazer um diagnóstico dos processos de mudança em curso a partir da análise da variação observada sincronicamente na comunidade de fala, de acordo com princípios da análise Variacionista laboviana.

Dessa forma, a análise do emprego do *mais* como subordinador comitativo que aqui se apresenta foi orientada pelos princípios teóricos e metodológicos da Sociolinguística Variacionista (Labov 1966, 1994, 2001, 2008 [1972]), utilizando a abordagem em tempo aparente, na qual se busca deslindar os processos de mudança na estrutura linguística, a partir da análise sistemática da variação em um determinado estado da língua. Assim, a variação é vista como um processo sistemático, condicionado por fatores linguísticos e sociais.

A base empírica desta análise é constituída por amostras de fala de quatro comunidades rurais afro-brasileiras do interior do Estado da Bahia: *Helvécia*, localizada no município de Nova Viçosa, no extremo sul do Estado; *Cinzento*, localizada no município de Planalto, na região do semiárido; *Sapé*, localizada no município de Valença, na região do Recôncavo Baiano; e *Rio de Contas*, na Chapada Diamantina. As amostras de fala vernácula fazem parte do acervo do Projeto *Vertentes do Português Popular do Estado da Bahia* (www.vertentes.ufba.br). As comunidades estudadas são constituídas majoritariamente por descendentes diretos de escravos africanos e, pelo relativo isolamento, em que se conservaram até recentemente, podem exibir reflexos mais notáveis de processos de mudança resultantes do contato entre línguas.

O *corpus* investigado é composto por 48 entrevistas, para as quais foram selecionados informantes de ambos os sexos que nasceram nas comunidades. Além disso, controlou-se a estada fora da comunidade, considerando dois perfis de informantes: aqueles que não passaram fora período superior a seis meses e aqueles que deixaram a sua comunidade por um período superior a seis meses. Os informantes estão distribuídos em três faixas etárias: faixa 1 (20 a 40 anos), faixa 2 (40 a 60 anos) e faixa 3 (mais de 60 anos).

Após a fixação das variáveis sociais e linguísticas, os dados foram codificados e quantificados com o suporte do Pacote de Programas Varbrul, a fim de estabelecer as frequências de uso e, sobretudo, os fatores que se revelaram condicionadores significativos do fenômeno variável, com o cálculo multivariado que considera conjuntamente a influência dos diversos fatores, do que resulta o peso relativo atribuído a cada fator condicionador (Guy & Zilles 2007).

3 Análise dos dados

No processamento quantitativo dos dados relativos à variação entre o advérbio *mais* e a preposição *com* como subordinador comitativo, as variáveis sociais e linguísticas que foram selecionadas como estatisticamente relevantes pelo Varbrul são as seguintes, apresentadas na ordem de relevância determinada pelo cálculo multivariado: *estatuto sintático do SP, referencialidade do SN, faixa etária, estada fora da comunidade*. A seguir, apresentam-se os condicionamentos linguísticos que determinam o fenômeno variável que afeta as estratégias de subordinação comitativa no português afro-brasileiro.

3.1 Condicionamentos linguísticos

Embora se tenham analisado as amostras quanto a seis variáveis linguísticas (*estatuto sintático do SP, estrutura do SN comitativo, “referencialidade do SN”, traço semântico do nome, distância entre o verbo e o SP subordinado, função semântica do SP*), apenas as variáveis *estatuto sintático do SP* e “referencialidade do SN” foram selecionadas como estatisticamente relevantes pelo programa de cálculo multivariado.

Considerando as funções de complemento verbal e adjunto de SV, como os exemplos em (14) e (15), respectivamente, os dados foram codificados tendo como hipóteses: i) a variante *com* seria favorecida quando o SP exercesse a função de complemento, por se tratar de preposição funcional, e, ii) a variante *mais* seria favorecida ao introduzir SP com função de adjunto, por funcionar como preposição lexical. Imaginou-se que o valor semântico inclusivo seria mantido nessas construções, e esse traço semântico do *mais* teria licenciado sua inserção nessa função.

- (14) a. Fi de Denestina (...) é casado *mais* Nezim. (HV22)
b. Qu’eu casei *com* ela. (HV22)

- (15) a. Poque ninguém nunca fez esse modo de...de viaja *mais* eles não. (CZ09)
b. Aí eu saía, viajava *com* ele, ia direto. (CZ07)

O resultado apresentado na Tab. 1 é bastante relevante para a análise da natureza do *mais* na função de preposição. De acordo com os pressupostos teóricos da Gramática Gerativa, as preposições possuem natureza híbrida, podendo ser funcionais ou lexicais/predicadoras, como mencionado na introdução.

Tab. 1: Distribuição das variantes de acordo com o *estatuto sintático do SP*.

	MAIS			COM		
	Ocorr.	%	P. R.	Ocorr.	%	P. R.
Adjunto	157	44	.62	197	56	.38
Complemento	31	19	.25	133	81	.75
TOTAL	188	36	-	330	64	-

Nível de significância: .015

Os resultados da Tab. 1 mostram que a variante *mais* é favorecida quando introduz SN adjunto, com .62 de peso relativo, na função de preposição lexical, evidenciando a relevância do traço semântico de *mais*. O SP complemento favorece a variante *com*, apresentando peso relativo de .75, conservando-se essa preposição com um estatuto *mais* funcional. Portanto, os resultados dessa variável ratificam a hipótese de que o valor semântico atuou decisivamente no licenciamento do *mais* como subordinador comitativo.

A variável seguinte buscou aferir a relação entre a *referencialidade do SN* e a escolha das variantes *mais/com*. A hipótese, nesse caso, é a de que SNs *mais* referenciais favorecem a variante *mais*. A Tab. 2, a seguir, exhibe os resultados do processamento quantitativo dessa variável.

Tab. 2: Distribuição das variantes de acordo com a referencialidade do SN.

	MAIS			COM		
	Ocorr.	%	P. R.	Ocorr.	%	P. R.
[+definido]	176	39	.54	271	61	.46
[-definido]	7	21	.32	27	79	.68
Genérico	5	14	.21	32	86	.79
TOTAL	188	36	-	330	64	-

Nível de significância: .015

Os dados revelam que SNs com traço [+definido] favorecem o uso do *mais* com .54 de peso relativo, enquanto SNs [-definidos] e genéricos favorecem a preposição *com*, como apontam os pesos relativos de .68 e .79, respectivamente. Um resultado

que parece apontar para um traço mais referencial do *mais*, principalmente quando são considerados os resultados obtidos para a variável *estrutura do SN encabeçado pela preposição*. Verificou-se que SN pronominal favorece o uso do *mais*, enquanto o *com* é favorecido quando o SN é constituído por artigo indefinido+nome, pronome indefinido+nome, numeral+nome.

Como revelam os dados, a variante *mais* é favorecida pelos seguintes condicionamentos linguísticos:

- a) SP com função de adjunto do verbo;
- b) SN com referencialidade [+definida];
- c) SN pronominal.

3.2 Condicionamentos sociais

Foram selecionadas como estatisticamente relevantes pelo Varbrul todas as variáveis sociais fixadas (comunidade, gênero, faixa etária e estada fora da comunidade). Nesta seção, são apresentados apenas os resultados referentes a *faixa etária* e *estada fora da comunidade*. Os valores referentes ao número de ocorrências, percentual e peso relativo, são apresentados nas Tab. 3 e 4, respectivamente.

Tab. 3: Distribuição das variantes de acordo com a *faixa etária*.

	MAIS			COM		
	Ocorr.	%	P. R.	Ocorr.	%	P. R.
Faixa I	34	29	.37	84	71	.63
Faixa II	75	35	.52	137	65	.48
Faixa III	79	42	.57	109	58	.43
TOTAL	188	36	-	330	64	-

Nível de significância: .015

Tab. 4: Distribuição das variantes de acordo com a *estada fora da comunidade*.

	MAIS			COM		
	Ocorr.	%	P. R.	Ocorr.	%	P. R.
Viveu fora	86	35	.42	162	65	.58
Não saiu	102	38	.57	168	62	.43
TOTAL	188	36	-	330	64	-

Nível de significância: .015

Considerando o modelo laboviano de estudo linguístico em *tempo aparente*, fez-se uma comparação dos diferentes momentos, representados pela fala dos informantes das três faixas etárias, a fim de verificar se a variação *mais/com* reflete um cenário de variação estável ou uma mudança em progresso, com a variante *com* substituindo a variante *mais* (esta última proveniente do contato linguístico). Se a variante *mais* é, de fato, proveniente do contato entre línguas que marcou a formação das comunidades de fala analisadas, ela deve predominar na fala dos seus membros mais idosos, sendo progressivamente substituída pela variante *com* na fala dos mais jovens, em função do processo linguístico em curso no país, conforme descrito na seção 2 deste artigo.

A hipótese se confirma, na medida em que o uso da variante *com*, em detrimento da antiga variante *mais* proveniente do contato, aumenta progressivamente quando se passa das faixas etárias mais altas para as mais baixas. Na fala dos indivíduos com mais de 60 anos, a variante *mais* é usada com a frequência de 42% do total de ocorrências (Peso Relativo de .57). Essa frequência cai para 35%, na fala dos indivíduos com idade entre 40 e 60 anos (Peso Relativo de .52), chegando a apenas 29%, na fala dos indivíduos com 20 a 40 anos (Peso Relativo de .37). Observe-se que a mudança em favor de *com* se acelera na passagem da faixa etária intermediária para a faixa etária mais jovens, com o peso relativo de .63 da variante *com* na fala dos mais jovens, contra os pesos relativos .48 e .43 dessa variante, na faixa etária intermediária e dos mais idosos, respectivamente.

Esse é o cenário típico de mudança em progresso, na qual a forma *mais*, proveniente do contato entre línguas ocorrido no passado, estaria se perdendo em função da influência externa, no bojo de um processo mais amplo de nivelamento linguístico, em que os modelos dos grandes centros urbanos se difundem para todas as regiões do país, na atualidade (Lucchesi 2001, 2006, 2015). Os resultados relativos à substituição do *mais* pelo *com* desta análise indicam que esse processo estaria se intensificando nas últimas décadas; o que é bastante plausível, considerando a ampliação da influência dos meios de comunicação de massa e do sistema de educação pública, bem como o maior deslocamento dos indivíduos, nesse período mais recente.

Para avaliar a influência desse último fator, os resultados da variável *estada fora da comunidade* são muito significativos, como se pode ver na Tab. 4, pois os indivíduos que saíram da comunidade (geralmente, para trabalhar nos grandes centros urbanos), por um período superior a seis meses são aqueles que mais empregam a variante inovadora *com*.

Os resultados da análise quantitativa multivariada confirmam que os indivíduos que viveram fora da comunidade usam mais a variante *com* (Peso Relativo de .58), enquanto a variante *mais* predomina na fala dos indivíduos que nunca viveram fora da comunidade (Peso Relativo de .57)

Portanto, a análise dos fatores sociais aponta para um cenário em que o uso do advérbio *mais* como conector subordinativo, uma característica da fala dessas comunidades em função da influência do contato com as línguas africanas ocorrida no passado, está cedendo lugar ao emprego da preposição *com*, que é a única estratégia presente nos padrões linguísticos urbanos, que estão se difundindo para todas as regiões do país, em função da avassaladora influência dos meios de comunicação de massa, da ampliação do sistema de educação pública e do maior deslocamento dos indivíduos, configurando um processo de nivelamento linguístico que estrutura a realidade sociolinguística do país na atualidade, nos termos da análise de Lucchesi (2006, 2009, 2015).

4 Conclusão

A hipótese de que o uso do advérbio *mais* como subordinador comitativo emergiu do contato linguístico encontra evidências empíricas bastante consistentes na análise sociolinguística que aqui se apresenta, na qual se configura um processo de mudança em progresso, em tempo aparente, no qual o emprego do advérbio está perdendo terreno para o uso do conector canônico, a preposição *com*.

Por meio do recurso do *tempo aparente*, é possível perceber que o uso do *mais* como uma estratégia de subordinação em estruturas comitativas passa por um processo de mudança em progresso. Os resultados apontam para uma frequência crescente de uso da forma padrão *com*, na fala dos indivíduos mais jovens, que por sua vez, transmitirão tais formas para seus descendentes. Tal cenário parece confirmar o *nivelamento linguístico* que estaria fazendo desaparecer as marcas mais acentuadas do contato entre línguas na fala popular, por conta da difusão do padrão linguístico dos grandes centros urbanos no seio de comunidades outrora isoladas (Lucchesi 2006, 2009, 2015).

Em relação aos condicionamentos linguísticos, foram considerados relevantes o estatuto sintático e a referencialidade. O *mais* é favorecido em contextos [+referenciais], enquanto o contexto genérico desfavorece o seu uso. Em relação ao estatuto sintático, a variante *mais* é favorecida na função de preposição lexical, quando introduz um adjunto de SV, o que parece estar relacionado ao seu valor semântico inclusivo.

Lança-se, assim, alguma luz sobre um fenômeno específico de algumas variedades populares do português brasileiro que se insere de forma significativa, por conta de suas especificidades e paralelos com as línguas africanas e línguas crioulas, entre as características que o contato entre línguas plasmou no chamado português popular do Brasil. O estudo mais aprofundado de como esse fenômeno se apresenta em línguas africanas que estiveram presentes na história do Brasil e em línguas crioulas de base lexical portuguesa e uma maior reflexão teórica sobre como os processos de gramaticalização ocorrem em situações de contato linguístico massivo descortinam perspectivas profícuas para o desenvolvimento ulterior desta análise.

Abreviaturas

1SG: Primeira Pessoa do Singular; 2SG: Segunda Pessoa do Singular; 3SG: Terceira Pessoa do Singular; 1PL: Primeira Pessoa do Plural; 3PL: Terceira Pessoa do Plural; COP: Verbo Copulativo; IRR: Irrealis; NEG: Partícula de Negação; NP: Noun Phrase (sintagma nominal); PASS: Passado (tempo verbal); POSS: Possessivo; PREP: Preposição; SN: Sintagma Nominal; SP: Sintagma Preposicional; SV: Sintagma Verbal; TAB: Tabela.

Referências

- Almeida, Napoleão Mendes de. 2005. *Gramática Metódica da Língua Portuguesa*. 45. ed. São Paulo: Saraiva.
- Azeredo, José Carlos de. 2008. *Gramática Houaiss da Língua Portuguesa*. 2. ed. São Paulo: Publifolha.
- Baxter, Alan. 1987. *Creole-like traces in rural Brazilian Portuguese dialects*. Department of Spanish. La Trobe University, Bundoora, Australia. 47p. MS.
- Baxter, Alan & Lucchesi, Dante. 2009. A Transmissão Linguística Irregular. In Lucchesi, Dante & Baxter, Alan & Ribeiro, Ilza (orgs.) *O Português Afro-Brasileiro*, 101-124. Salvador: Edufba.
- Baptista, Marlyse. 2002. *The Syntax of Cape Verdean Creole: the Sotavento varieties*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
- Bechara, Evanildo. 2009. *Moderna gramática portuguesa*. 37. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
- Bonvini, Emílio. 2008. Línguas africanas e português falado no Brasil. In Petter, Margarida & Fiorin, José Luiz (orgs.) *África no Brasil: a formação da língua portuguesa*. São Paulo: Contexto.
- Bruyn, Adrienne. 2008. Grammaticalization in Pidgins and Creoles. In Kouwenberg, Silvia & Singler, John Victor (eds.) *The Handbook of Pidgins and Creole Studies*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Chomsky, Noam. 1981. *Lectures on Government and Binding*. Dordrecht, The Netherlands: Foris.
- Faraclas, Nicholas. 1996. *Nigerian Pidgin*. London/New York: Routledge.
- Gomes, Débora. 2014. O uso variável do mais no português afro-brasileiro: coordenação e subordinação. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia.

Gomes, Débora & Figueiredo, Cristina. 2013. O uso do mais no português rural afro-brasileiro. *Letrônica* 6: 269-87.

Guy, Gregory & Zilles, Ana. 2007. *Sociolinguística Quantitativa*. São Paulo: Parábola.

Jaggar, Philip J. 2001. *Hausa*. Amsterdam: John Benjamins.

Labov, William. 1966. *The social stratification of English in New York*. Washington, D. C: Center for Applied Linguistics.

Labov, William. 1994. *Principles of linguistic change*. Oxford/Cambridge: Blackwell.

Labov, William. 2001. *Principles of Linguistic Change: Social Factors*. Oxford: Blackwell.

Labov, William. 2008[1972]. *Padrões Sociolinguísticos*. Trad. Marcos Bagno & Marta Scherre & Caroline Cardoso. São Paulo: Parábola.

Lefebvre, Claire. 1998. *Creole genesis and the acquisition of grammar: The Case of Haitian creole*. New York: Cambridge University Press.

Lefebvre, Claire. 2001. Relexification in creole genesis and effects on the development of the creole. In Smith, Norval & Veenstra, Tonjes (eds.) *Creolization and Contact*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Lefebvre, Claire & Lumsden, John. 1994. The central role of Relexification in Creole Genesis: The Case of Haitian Creole. In Lefebvre, Claire & Lumsden, John (orgs.) *La genèse du créole haïtien: un cas particulier d'investigation sur la forma de la grammaire universelle*. UQAM.

Lucchesi, Dante. 2000. A variação na concordância de gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira: novos elementos sobre a formação do português popular do Brasil. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Lucchesi, Dante. 2001. As duas grandes vertentes da história sociolinguística do Brasil. *Delta* 17: 97-130.

Lucchesi, Dante. 2003. O conceito de transmissão linguística irregular e o processo de formação do português do Brasil. In Roncarati, Cláudia & Abraçado, Jussara (orgs.) *Português Brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e história*, 272-84. Rio de Janeiro: 7letras.

Lucchesi, Dante. 2006. Parâmetros sociolinguísticos do português brasileiro. *Revista da Abralín* 5: 83-112.

Lucchesi, Dante. 2008. Aspectos gramaticais do português brasileiro afetados pelo contato entre línguas: uma visão de conjunto. In Roncarati, Cláudia & Abraçado, Jussara (orgs.) *Português Brasileiro II: contato linguístico, heterogeneidade e história*, 366-90. Niterói: Eduff.

Lucchesi, Dante. 2009. História do contato entre línguas no Brasil. In Lucchesi, Dante & Baxter, Alan & Ribeiro, Ilza (orgs.) *O Português Afro-Brasileiro*. Salvador: Edufba.

Lucchesi, Dante. 2015. *Língua e sociedade partidas: a polarização sociolinguística do Brasil*. São Paulo: Contexto.

Lucchesi, Dante. 2017. A periodização da história sociolinguística do Brasil. *Delta* 33: 347-82.

Lucchesi, Dante & Baxter, Alan & Ribeiro, Ilza (orgs.). 2009. *O Português Afro-Brasileiro*. Salvador: Edufba.

Lucchesi, Dante & Mello, Camila. 2009a. A alternância dativa no português afro-brasileiro: um processo de reestruturação original da gramática. *Papiá Revista de Crioulos de Base Ibérica* 19: 153-84.

Lucchesi, Dante & Mello, Camila. 2009b. A alternância dativa. In Lucchesi, Dante & Baxter, Alan & Ribeiro, Ilza (orgs.) *O Português Afro-Brasileiro*, 427-56. Salvador: Edufba.

Mattos e Silva, Rosa Virgínia. 2004. *Ensaio para uma sócio-história do português brasileiro*. São Paulo: Parábola.

Michaelis, Susanne Maria, et. al. (eds.). 2013. *The Atlas of Pidgin and Creole Language Structures*. United Kingdom: Oxford.

Mira Mateus, Maria Helena, et al. 2003. *Gramática da língua portuguesa*. Lisboa: Caminho.

Moura Neves, Maria Helena de. 2000. *Gramática de usos do português*. São Paulo: Unesp.

Parkvall, Mikael. 2012. *Da África para o Atlântico*. Campinas, São Paulo: Editora da Unicamp.

Petter, Margarida. 2006. Línguas africanas no Brasil. In Cardoso, Suzana & Motta, Jacyra & Mattos e Silva, Rosa Virgínia (orgs.) *Quinhentos anos de história lingüística do Brasil*. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia.

Roberts, Ian. 2007. *Diacronic syntax*. Oxford: Oxford University Press.

Rocha Lima, Carlos Henrique da. 2006. *Gramática Normativa da língua portuguesa*. Rio de Janeiro: José Olympio.

Siegel, Jeff. 2008. *The Emergence of Pidgin and Creole Languages*. Oxford: Oxford University Press.

Recebido: 22/05/2017

Aprovado: 11/06/2017
